

Daniela María Arrieta Beltrán

daniela.arrietab@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0249-0168>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Ana María Zabaleta Munive

ana.zabaleta@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8532-5300>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Yuneidis Paola Martínez Polo

yuneidis.martinez@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6220-7686>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Mayelis Castro García

mayelis.castro@cecar.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8601-8145>

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

Cómo citar este texto:

Arrieta Beltrán, D. M., Zabaleta Munive, A. M., Martínez Polo, Y. P., Castro García, M. (2024). La Gamificación como estrategia didáctica para promover la literacidad crítica en estudiantes de primer ingreso. Investigamos. Vol. I. No. 2. Mayo 2024. Pp. 136-154. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/2>

Recibido: enero de 2024.

Aceptado: abril de 2024.

Publicado: Mayo 2024.

Catalogado por:

Platform &
workflow by
OJS / PKP

LA GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA PROMOVER LA LITERACIDAD CRÍTICA EN ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO

GAMIFICATION AS A DIDACTIC STRATEGY TO PROMOTE CRITICAL LITERACY IN FIRST ADMISSION STUDENTS

Daniela María Arrieta Beltrán

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0249-0168>

daniela.arrietab@cecar.edu.co

Ana María Zabaleta Munive

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8532-5300>

ana.zabaleta@cecar.edu.co

Yuneidis Paola Martínez Polo

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6220-7686>

yuneidis.martinez@cecar.edu.co

Mayelis Castro García

Estudiante de la Corporación Universitaria del caribe CECAR. Colombia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8601-8145>

mayelis.castro@cecar.edu.co

...

Correspondencia: daniela.arrietab@cecar.edu.co

RESUMEN

El presente artículo de revisión documental describe de manera clara y coherente las aportaciones teóricas de las variables investigadas, tales como: la literacidad, las estrategias didácticas y la gamificación, las cuales están relacionadas directamente al contexto educativo superior, en ese sentido, el documento se concentra en el análisis de diferentes autores, quienes presentan sus perspectivas con respecto a la incidencia de dichos términos aplicados en el aula de clases, permitiendo así generar un acercamiento a las exigencias de los aprendices. Con respecto a lo anterior, se planteó el objetivo de potencializar la literacidad crítica en estudiantes de primer ingreso a través de la gamificación como estrategia didáctica, partiendo del fortalecimiento de sus habilidades de pensamiento, su relación con el entorno y su carácter argumentativo desde escenarios diferenciadores. Por consiguiente, la estructuración de este artículo fue desde la revisión documental, con base a diferentes artículos científicos que guardan estrecha relación con los temas de investigación donde se extrajo la información en herramientas como las fichas informativas, las cuales facilitaron la búsqueda, el análisis y la posterior reflexión de los datos depositados en ellas. A partir de la investigación realizada se concluye que es importante la implementación de nuevas estrategias educativas como la gamificación en el aula de clases, debido al resultado eficaz que está puede lograr en la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de las habilidades críticas del estudiantado, logrando así que ellos contextualicen lo que aprenden en la universidad con sus vidas diarias. En este sentido se puede decir que la gamificación como estrategia didáctica permite promover la literacidad en los estudiantes universitarios.

Palabras clave: Literacidad crítica, Estrategias didácticas, revisión documental, gamificación.

Abstract

This documentary review article describes in a clear and coherent way the theoretical contributions of the variables investigated, such as: literacy, didactic strategies and gamification, which are directly related to the higher educational context, in this sense, the document is It focuses on the analysis of different authors, who present their perspectives regarding the incidence of these terms applied in the classroom, thus allowing to generate an approach to the demands of the learners. With respect to the above, the objective of potentiating critical literacy in first-year students through gamification as a didactic strategy was established, starting from the strengthening of their thinking skills, their relationship with the environment and their argumentative character from differentiating scenarios. Therefore, the structuring of this article was from the documentary review, based on different scientific articles that are closely related to the research topics where the information was extracted in tools such as the information sheets, which facilitated the search, analysis and analysis. the subsequent reflection of the data deposited in them. Based on the research carried out, it is concluded that the implementation of new educational strategies such as gamification in the classroom is important, due to the effective result that it can achieve in the acquisition of knowledge and the strengthening of the critical skills of the student body, achieving so they contextualize what they learn in college with their daily lives. In this sense, it can be said that gamification as a didactic strategy allows promoting literacy in university students.

Keywords: critical literacy, didactic strategies, documentary review, gamification.

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA PROMOVER A LITERACIA CRÍTICA EM ALUNOS DE PRIMEIRA INGRESSÃO

Resumo

Este artigo de revisão documental descreve de forma clara e coerente as contribuições teóricas das variáveis investigadas, tais como: alfabetização, estratégias de ensino e gamificação, que estão diretamente relacionadas ao contexto educacional superior, nesse sentido, o documento é centrado na análise de diversos autores, que apresentam suas perspectivas quanto à incidência dos referidos termos aplicados em sala de aula, permitindo-nos gerar uma abordagem às demandas dos alunos. Em relação ao exposto, o objetivo foi aumentar a alfabetização crítica dos alunos do primeiro ano através da gamificação como estratégia de ensino, baseada no fortalecimento de suas habilidades de pensamento, de sua relação com o meio ambiente e de sua natureza argumentativa a partir de cenários diferenciadores. Consequentemente, a estruturação deste artigo partiu de uma revisão documental, baseada em diferentes artigos científicos que estão intimamente relacionados aos temas de pesquisa onde as informações foram extraídas em ferramentas como fichas informativas, o que facilitou a busca, a análise e a posterior reflexão dos dados armazenados neles. Da investigação realizada conclui-se que é importante implementar novas estratégias educativas como a gamificação na sala de aula, pelo resultado eficaz que pode alcançar na aquisição de conhecimentos e no fortalecimento das competências críticas dos alunos, conseguindo contextualizar o que aprendem na universidade com seu cotidiano. Neste sentido, pode-se dizer que a gamificação como estratégia de ensino permite promover a alfabetização em estudantes universitários.

Palavras-chave: Alfabetização crítica, Estratégias de ensino, revisão documental, gamificação.

LA GAMIFICATION COMME STRATÉGIE DIDACTIQUE POUR PROMOUVOIR L'ALPHABÉTISATION CRITIQUE CHEZ LES ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ADMISSION

Résumé

Cet article de revue documentaire décrit de manière claire et cohérente les apports théoriques des variables étudiées, telles que : l'alphabétisation, les stratégies pédagogiques et la gamification, qui sont directement liées au contexte de l'enseignement supérieur, en ce sens, le document est Il se concentre sur le analyse de différents auteurs, qui présentent leurs perspectives concernant l'incidence de ces termes appliqués en classe, permettant ainsi de générer une approche aux demandes des apprenants. En ce qui concerne ce qui précède, l'objectif a été fixé d'améliorer la littératie critique des étudiants de première année à travers la gamification comme stratégie pédagogique, basée sur le renforcement de leurs capacités de réflexion, de leur relation avec l'environnement et de leur nature argumentative à partir de scénarios différenciés. Par conséquent, la structuration de cet article est issue d'une revue documentaire, basée sur différents articles scientifiques étroitement liés aux thèmes de recherche où les informations ont été extraites dans des outils tels que des fiches d'information, ce qui a facilité la recherche, l'analyse et la réflexion ultérieure du données qui y sont stockées. De la recherche effectuée, il est conclu qu'il est important de mettre en œuvre de nouvelles stratégies éducatives telles que la gamification en classe, en raison du résultat efficace qu'elle peut obtenir dans l'acquisition de connaissances et le renforcement des compétences critiques des élèves, y parvenir afin qu'ils contextualisent ce qu'ils apprennent à l'université avec leur vie quotidienne. En ce sens, on peut dire que la gamification en tant que stratégie pédagogique permet de promouvoir l'alphabétisation des étudiants universitaires.

Mots-clés : Alphabétisation critique, Stratégies pédagogiques, revue documentaire, gamification.

INTRODUCCIÓN

En la educación superior se hacen necesario que los estudiantes universitarios logren fortalecer las habilidades de pensamiento crítico, debido a que permite mejorar la capacidad de resolver problemas sobre cualquier situación que se presente; el análisis, la comprensión y la toma de decisiones son unas de las habilidades que logran ser útiles e indispensables no solo en el desarrollo académico, sino en la vida cotidiana de estos. Es por ellos, que el hacer una aproximación al pensamiento crítico a través del término literacidad, es fundamental en este nivel superior, debido, a que se involucran dos procesos como: lectura y escritura, pero, desde una visión crítica y no literal o inferencial. No obstante, se quiere lograr a través de la implementación una estrategia que permite el goce del estudiantado mientras aprende y fortalece las habilidades de criticidad.

Por lo anterior, en la presente investigación se hablará de la gamificación como estrategia didáctica para promover la literacidad crítica en estudiantes de primer ingreso. Tomando como base los juegos, actividades enfocadas en la literacidad y el uso de las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC). Con este trabajo se busca la trascendencia e innovación en el campo educativo, abordando la problemática desde una perspectiva dinámica e interesante.

Acercamiento a la literacidad crítica

La literacidad crítica es un término actual que reúne dos procesos que son imprescindibles en la vida del ser humano, la lectura y escritura. Sin embargo, esta va más allá de simples procesos de codificación y decodificación en el aula de clase, puesto que, su mirada aborda la práctica de la lectoescritura en contextos sociales, donde el ser humano es capaz de analizar, reflexionar y transformar su entorno a través de su criticidad para ver el mundo, logrando así una relación exitosa con su vida sociocultural. Dicho lo anterior, se hace necesario tener una mirada profunda de este concepto, esto se logra a través de diferentes investigaciones y autores que permiten la exploración de las diferentes perspectivas del tema en cuestión.

Luke (2000) citado por Sandoval Alvarado y Zanotto González (2022) expone que la literacidad crítica aplicada desde el currículo favorece que los estudiantes elaboren juicios, distingan hechos de opiniones e identifiquen ideologías. Aunado a ello, propicia la transformación social y el desarrollo de la conciencia de los estudiantes sobre problemas relacionados con el poder y las injusticias. (p.4). Como se puede apreciar, la literacidad crítica trasciende esas prácticas vacías y tradicionales de lectura y escritura que se vienen evidenciando últimamente en las escuelas. Si bien es cierto, hoy en día en los currículos no se reflejan procesos de fortalecimiento de la literacidad o al menos una aproximación a esta, tampoco hay una implementación de estrategias que lo permitan.

Es por esto que, existen diversas investigaciones que colocan en manifiesto la importancia de desarrollarla no solo en estudiantes de la media y universitarios, sino desde la básica primaria; puesto que los niños deben leer diversos textos que le permitan un aprendizaje para la vida, para que logren así adoptar posturas críticas, identificar ideologías y desenvolverse en su entorno social. Todo esto les ayuda a alcanzar la habilidad para identificar la veracidad y verdad de la información que encuentran tanto de forma física como digital.

En esta misma línea discursiva, resulta pertinente resaltar los aportes de García Ruiz y González Milea (2019) quienes declaran que “la literacidad crítica se manifiesta como una práctica social desarrollada en contextos escolares, en la que los discursos públicos son analizados, interpretados y cuestionados en la medida en que elaboran representaciones sociales y transmiten ideología que perpetúan poderes establecidos”. Desde esta perspectiva, hablar de literacidad crítica es referirse al conocimiento, pensamiento y a la lecto-escritura con un enfoque socio-cultural. Puesto que, esta busca tomar los procesos de lectura y escritura y elevarlos a niveles críticos, que permitan el desarrollo de habilidades lingüísticas, reflexivas y sociales.

En este orden de ideas, se puede añadir que, el tema en cuestión, abordado desde lo crítico-social, es una forma trascendental de transformar en el campo educativo debido a que en el área de la lectura y escritura crítica se establece una relación de corresponsabilidad, en la que se obtienen

beneficios indispensables para el crecimiento integral y el pensamiento crítico de todos los involucrados.

Es por ello que, se precisa en resaltar la importancia de la literacidad crítica en el mundo de la enseñanza-aprendizaje, entre tanto que, ella está presente en cada etapa educativa y se extiende a la esfera social, es por ello que, se debe implementar en las aulas de forma constante y creativa, para que de este modo se formen estudiantes, maestros y directivos críticos, reflexivos y capaces de desenvolverse en la sociedad en temas de comunicación verbal y no verbal, cultura, autonomía e identidad.

En este tránsito ideático, Orozco López y Pérez Amezcua (2021), afirman “en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento ya no es suficiente enseñar a decodificar y comprender el lenguaje (alfabetizar), se debe saber qué y cómo leer con sentido crítico de la realidad (literacidad)”. (p. 7). De allí que, se debe crear un acercamiento del estudiante a su contexto, direccionar a la realización de prácticas letradas, y proponerles el establecimiento de la lectura como un acto voluntario, reflexivo y liberador.

En ese sentido, es imprescindible la construcción de una nueva mirada, la cual integre mejores metodologías de conducción del estudiante hacia el dominio de su lengua y que a su vez este sea consciente del valor de comunicarse de manera eficiente y coherente con su entorno, asegurando así el fortalecimiento y éxito de sus prácticas académicas, personales y sociales.

De acuerdo con la perspectiva de Zenteno (2017) la literacidad crítica consiste en ir más allá de una respuesta correcta sobre una lectura, ya que requiere a un estudiante que reconozca su participación activa en la interpretación de un texto en compañía de otros lectores, para así admitir otras posibilidades. En lo que respecta al tema abordado, este se entiende como una forma de leer y escribir de manera estructurada, siendo la misma, el comienzo de un ejercicio donde el participante da cuenta de sus habilidades lecto-escriturales, por lo tanto, es necesario manifestar que el desarrollo de estas destrezas se refleja en su rendimiento.

Del mismo modo, se analizan los nuevos retos en torno a las prácticas de alfabetización académica, refiriendo las modificaciones generadas por la sociedad de la información, en la cual se han desarrollado diferentes maneras de compartir datos en un instante; sin embargo, no toda la información que circula es valiosa o pertinente, al contrario, se debe discernir sobre lo que aporta y lo que sobra.

Con base a lo anterior, surge una urgente necesidad de guiar al estudiante hacia la formulación de ideas, trabajando a partir del diálogo con sus pares, de la confrontación de las posturas y la argumentación de cada punto de vista, precisando en sus pensamientos sobre el contexto y guiando los procesos de acompañamiento con la mediación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En tal línea de argumento, se hace indispensable sostener que la transformación de la sociedad parte de una disposición individual que luego se refleja en cada

actuar, es por ello que, el estudiante debe contar con los cimientos para ser capaz de construir desde lo crítico y analítico, que pueda comprender intrínsecamente las problemáticas que se encuentran a su alrededor y reflexione sobre cada posibilidad.

Cabe resaltar que, la literacidad crítica cobra gran importancia en el contexto social del estudiantado debido a que en los textos se pueden encontrar problemáticas que se evidencian en su entorno, permitiendo que estos puedan reflexionar acerca de las distintas soluciones que se pueden brindar y a su vez mirar otras perspectivas, con base a lo expuesto por el autor en el texto, Cagnet Castro et al. (2022), expresan que:

“La literacidad crítica es un concepto que recoge dos ámbitos: la literacidad, que es primeramente una práctica social, por lo tanto, abarca valores, actitudes, conocimientos, habilidades y todo lo que permita interpretar un texto de forma escrita; posteriormente, lo crítico, que se expone la identificación de posturas, ideologías y todas las subjetividades que se encuentran en el escrito”. (p. 3)

Esto significa que al momento de leer un texto que contiene ideologías y pensamientos que se relacionan con el contexto en el que se vive se puede evidenciar que se logra un mejor desarrollo de comprensión y de argumentación, puesto que, se plasman realidades que son de vital importancia para el lector.

En efecto, el modelo de enseñanza cumple un rol distintivo en la forma en que se imparten los contenidos especialmente en el área de Lengua Castellana, en la cual se integran unos ejes transversales que permiten la conexión con otras áreas del saber, aludiendo así un gran impacto al currículo establecido y a la manera de orientar la educación. Lo anterior permite desplegar la idea que, el sistema educativo presenta ciertas incongruencias entre los objetivos planteados para alcanzar calidad y los métodos utilizados para involucrar al estudiante en el proceso de alfabetización, desvirtuando así la necesidad de garantizar un aprendizaje completo y útil para participar en la sociedad del conocimiento.

Planteadas las cosas de este modo, se requiere urgentemente un tratamiento integral del lenguaje como medio de expresión del pensamiento, debido a que es la manera de concientizar a los alumnos del valor de las ideas y así mismo mostrarle la lectura como la manera de crearlas, y que de igual forma, pueden ser expresadas en la producción escrita y argumentativa. El hecho parte de incluir una perspectiva que se centre en la interacción, en una adquisición totalizante de la lengua, y no simplemente en crear analfabetas funcionales aludiendo a esas personas que no ejercen un análisis crítico y no cuentan con las competencias básicas, es decir, que no desarrollaron la capacidad de hacer uso de la lectura y escritura a pesar de cumplir con los diversos ciclos escolares y esto sin duda imposibilita un acercamiento a la literacidad.

Aproximación a la planeación estratégica en el aula

Para ilustrar los fines del presente argumento se hace pertinente analizar la manera en que se pretende enseñar la literacidad, debido a que la forma en la que se involucre al estudiante determina sustancialmente los resultados, es por ello que Samaniego et al. (2019) afirman “el ambiente educativo promueve la enseñanza y aprendizaje entre los individuos que la conforman, integrando así las experiencias de los participantes dentro de un ambiente comprometido para tal fin. Para fomentar este desarrollo constructivista es necesario poder fomentar estrategias” (p.525).

En correspondencia con esta visión, es imprescindible que el docente realice una introspección de su quehacer educativo, partiendo de analizar las acciones que está realizando en el aula de clases, debido a que de esto depende el nivel de comprensión que los estudiantes tengan de las temáticas.

En ese sentido, se requiere el diseño de nuevos entornos de aprendizaje a partir de la implementación de estrategias interactivas e innovadoras, que vayan a la par de las exigencias de una sociedad en continua modificación y dejando atrás una serie de paradigmas que no logran incluir al estudiante como recipientes activos y sujetos de acción. Conforme a esta visión, la educación como proceso de transformación de la entidad social requiere múltiples ajustes en la metodología que se trabaja en cada aula de clases, independientemente del grado escolar que se esté orientando, para así garantizar el pleno ejercicio y desarrollo de las habilidades de pensamiento desde la comprensión de los fenómenos que vive el estudiante en su cotidianidad.

Secuencialmente, el docente reformar el concepto que se está aplicando en el aula, sustentando que más allá de este ser un espacio de socialización y expresión de saberes se debe potenciar las habilidades desde la materialización y ejecución de alternativas, por lo tanto, los autores Samaniego et al. (2019) en su investigación señalan de aquí nace entonces la necesidad de aplicar las estrategias didácticas para que el este pueda guiar el conocimiento hacia el estudiante. Estas tienen como función emplear varias formas de trasladar el conocimiento de una manera más eficiente y eficaz hacia una población determinada. (p.521).

En lo atinente a las estrategias didácticas, estas deben poseer un valor agregado en la planificación, puesto que allí se consolida la responsabilidad del docente en vincular nuevos horizontes educativos, para así construir el conocimiento y transmitir ese engranaje de formas de hacer del hecho educativo el mejor camino para crear la sociedad del hoy y del mañana. Es por ello que los docentes necesitan autoevaluar su manera de enseñar y en caso de no haber incluido en sus prácticas orientadoras ninguna herramienta que abandone ese sistema tradicional, estos deben indagar acerca de lo que se está incluyendo en otros escenarios educativos y comenzar a diseñar y aprovechar las diversas posibilidades de interactuar con los chicos.

En este orden de ideas, es necesario resaltar que las ya mencionadas son herramientas que el docente necesita para realizar su labor. Por tanto, son consideradas como herramientas que todo

docente debe tener con el fin de que cada estudiante pueda adquirir aprendizajes significativos, ya sean activos, proactivos y dinámicos en todas las actividades que se realicen en el aula de clases (Azuelo, 2019, p. 253).

En otras palabras, proporcionan que los estudiantes sean más participativos y atentos en el aula de clases, sin necesidad de estar detrás de ellos para que participen ya que, con ellas pueden sentirse motivados a participar sin miedo ni pena. Además, los educadores deben ser capaces de brindar espacios de interacción amena, sin necesidad de forzarlos, espacios de ocio, actividades de reflexión, resaltando las palabras del autor cuando expresa que “la estrategia didáctica, son todos los actos que favorecen el aprendizaje”. (Azuelo, 2019. p.254).

De esta manera se puede formar una relación alumno - docente donde haya confianza de expresar pensamientos y sentimientos, aceptados y respetados por ambas partes para poder adquirir aprendizajes significativos.

Se continuará con la exploración de lo que son las estrategias didácticas desde la mira de Maridueña (2022) quien afirma que las estrategias didácticas actualmente en las aulas universitarias, permiten generar la interacción entre el profesor y el grupo de estudiantes y trabajar unidos en la construcción del aprendizaje logrando que los estudiantes adquieran un papel activo, desarrollando un sentido de responsabilidad frente a su formación. (p.105)

Una vez hecha esta precisión, se puede decir que la educación ha venido evolucionando con el pasar de los años, es por esto que el rol que venía desempeñando el docente como único poseedor del conocimiento ha cambiado hace un tiempo, ahora pasa a ser un facilitador de este. Actualmente como director implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es el encargado de ir más allá de una simple transmisión de conceptos.

Por este motivo, debe involucrar a los estudiantes en el proceso de construcción del conocimiento logrando así un rol activo en estos y un aprendizaje significativo, buscando cada día estrategias didácticas que le permitan al alumnado adquirir, potenciar y construir de una mejor manera esos aprendizajes logrando así una interacción entre docente-estudiante, desarrollando así en ellos un sentido de pertenencia hacia su proceso educativo.

Las estrategias didácticas son realmente una contribución pedagógica - innovadora en el proceso de aprendizaje en las aulas universitarias porque ellas son técnicas o recursos necesarios en el ámbito educativo que permiten fortalecer la adquisición de los aprendizajes y así lograr un resultado satisfactorio en el rendimiento académico. (Maridueña, 2022. p.109). En relación con la idea anterior, los docentes en su quehacer pedagógico deben pensar en qué estrategias didácticas innovadoras van usar para que los aprendices puedan adquirir el conocimiento mucho más fácil y lo utilicen en contextos diarios, teniendo en cuenta otros aspectos como, por ejemplo: los diferentes estilos de aprendizaje.

En resumen, se puede decir que las estrategias didácticas son una contribución del docente a su práctica, al estudiantado y por ende a la sociedad, permitiendo así tener resultados significativos en el rendimiento académico y la adquisición de aprendizajes. Ahora, cabe resaltar que estas no solo se deben utilizar en la educación, primaria, básica y media, pues también en los estudiantes universitarios se deben ver implicadas, debido a que le permite potenciar los diferentes niveles de aprendizaje, en definitiva, no se puede descuidar la implementación de estrategias didácticas en la educación superior.

En este sentido, López (2018) manifiesta que las estrategias didácticas bien elaboradas a nivel universitario particularmente, cumplen una función vital. (p.4) Desde esta misma perspectiva, las estrategias didácticas se pueden entender como un cúmulo de herramientas trascendentales que permitirán la innovación y la formación integral de los universitarios. Puesto que, a través de ellas, el maestro crea un sinfín de actividades que generan aprendizajes, desarrollo de competencias, motivación e interés. Por otro lado, hablar de estrategias innovadoras es referirse a la tecnología y sus ventajas dentro del aula, así mismo, es de suma importancia destacar que, la correcta implementación de esta en el campo educativo trae consigo enormes beneficios que mejoran todo el proceso de enseñanza.

El planeamiento de estrategias cuidadosamente elaboradas, que correspondan a las exigencias que la sociedad actual demanda a los nuevos profesionales, es una tarea del docente universitario. (López, 2018. p.8). En suma, los instrumentos didácticos que facilitan la adquisición de nuevos saberes en los estudiantes, especialmente en este nivel superior de formación. Es por ello que, al utilizar estos recursos de la enseñanza, se consiente gran variedad dentro del contexto de educación superior. Debido a que, se trata de diversidad de ideas que van cambiando en el recorrido académico o en la medida en que se desarrolla el cronograma de actividades del curso.

Desde la mirada de Casasola Rivera (2018) "Las estrategias didácticas que utilizan los profesores en los procesos de enseñanza están directamente relacionadas con los procesos de aprendizaje de los estudiantes." (p.66) En relación con esta idea, las estrategias didácticas se entienden como unas herramientas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que las convierte en la ayuda idónea para los docentes dentro y fuera del aula. Así mismo, es de vital importancia la utilización de elementos motivadores en el contexto universitario, puesto que, proveen elementos generadores de interés que permiten el afianzamiento de aprendizaje significativo.

Además, cabe destacar que estas estrategias permiten que el educando se sienta motivado a participar y estar dispuesto a la adquisición de los conocimientos. Por otro lado, estas deben estar orientadas acordes a la edad y el nivel académico de los estudiantes, también se debe tener en cuenta las inteligencias múltiples que posea el educando y sus necesidades, con el fin de brindar a los educandos una educación de calidad. Este planteamiento tiene sustento en el mismo autor al añadir que las estrategias didácticas pueden favorecer o contrarrestar esta facultad en los escolares. Si estas no permiten desarrollar destrezas cognitivas y metacognitivas, la forma como gestionan su propio aprendizaje podría verse afectado. (Casasola Rivera, 2018. p.73)

Seguidamente, es necesario resaltar que los docentes deben dejar de lado el tradicionalismo y utilizar nuevas herramientas didácticas que vayan encaminadas a la activación de los saberes de los estudiantes, potenciando las debilidades y reforzando las fortalezas que presenta, teniendo en cuenta que los jóvenes requieren en esta era, estrategias que acaparen la atención, la motivación y la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje, para nadie es un secreto que los educadores tienen una ardua labor debido a las distintas problemáticas que se han presentado, la pandemia provocó que crezca aún más las brechas de las debilidades, haciendo de ellos estudiantes pocos interactivos y participativos, y es ahí, donde las nuevas metodologías entran a jugar un rol importante en la vida del docente, contribuyendo de este modo, con la disminución esas barreras que existen en la educación.

Sin duda alguna, las estrategias didácticas son de vital importancia porque facilitan la ardua tarea del docente y por consiguiente esta debe estar inmersa en todo plan de clase con el fin de abarcar las necesidades de los estudiantes y, a su vez, motivar a que se comprometan con su proceso de enseñanza - aprendizaje para ser de ellos personas críticas y reflexivas. Autores internacionales expresan la importancia, como se deben utilizar y qué papel cumplen en la vida del docente las estrategias didácticas y su incidencia en el rendimiento académico de los escolares, tal como se logra percibir en la tabla 1.

Tabla 1

Estrategias didácticas

Autores	Aportes
Casasola Rivera (2018)	"Las estrategias didácticas en los profesores son importantes para lograr un adecuado proceso de enseñanza. Por su parte, las habilidades metacognitivas son importantes en estudiantes universitarios porque facilitan el proceso de aprendizaje significativo."
López (2018)	"La creación de estrategias didácticas cumplen funciones que van en persecución de una formación integral, que incluya aspectos conforme el cambio de los tiempos, para una enseñanza innovadora"
Azuelo (2019)	"El concepto de estrategia didáctica abarca el conjunto de acciones y evaluación de una unidad didáctica".
Samaniego et al. (2019)	"Son muchas las estrategias didácticas, pero todas depende del compromiso y responsabilidad de aquel que tiene la necesidad de poder transmitirla hacia otras personas"
Maridueña (2022)	"El aspecto más importante del análisis de la conceptualización de las estrategias didácticas en el nivel universitario fue conocer más sobre el acto didáctico, el cual pretende lograr una "enseñanza activa"

Fuente: elaboración propia (2022). Apoyado en Casasola Rivera (2018); López (2018); Azuelo (2019); Samaniego et al. (2019); Maridueña (2022).

La anterior tabla compila los ideales de cinco autores, quienes presentan sus perspectivas con respecto a la implementación de estrategias didácticas. Partiendo de estos, se puede concluir que las herramientas didácticas son parte indispensable en el rol docente, puesto que, les permite una variedad de procedimientos en el accionar con sus estudiantes. Así mismo, a través de las mismas generan un aprendizaje significativo dentro del aula de clases, Esto puede ocurrir en educación básica y media o en el contexto universitario, enriqueciendo paulatinamente los ambientes de aprendizaje, y mejorando los procesos de enseñanza, logrando así alternativas para el desarrollo intelectual y personal en la educación superior.

Incidencia de la gamificación en los procesos de enseñanza y aprendizaje

Hoy en día existen diversos métodos con que el docente puede lograr llevar su enseñanza a otro nivel, sin embargo, la gamificación es una de las más utilizadas cuando a la hora de motivar se trata, con esta se ha logrado desplazar el rol de los juegos al aula logrando una incidencia significativa en la educación en cualquier nivel educativo. Es por ello que como metodología activa en el proceso de enseñanza -aprendizaje (E-A) logra ser una herramienta muy importante a la hora de querer llevar actividades diferentes al aula de clases, debido a que estas permiten motivar al estudiantado a la obtención de conocimientos de forma divertida y significativas, a causa de que se realizan a través del juego.

Algunos estudios han demostrado que la gamificación aumenta el estado motivacional a nivel neuronal, debido a que cuando se juega se produce dopamina, la cual es el neurotransmisor encargado de regular la motivación. (Solo, 2014, como se citó en García Cabeza, 2021).

Dicho lo anterior, todo esfuerzo que realice el docente por incorporar metodologías y estrategias de gamificación ayudará a motivar al alumnado y a generar mayor participación de estos en el entorno educativo. Sin embargo, cabe resaltar que esta o consiste en jugar sin más, sino que busca emplear recursos propios de los juegos a través de una fase de diseño, donde se logren fijar objetivos, además esta se puede utilizar con modelos pedagógicos como lo es el Flipped classroom, siendo aún mejor y generando mayores beneficios en el estudiantado como la autonomía en su aprendizaje.

Dentro de este marco, ha de considerarse la gamificación como esa herramienta que permite que el estudiante pueda adquirir conocimientos debido a que este puede captar mayor la información y sentirse ameno participando en actividades que serán dinámicas e interactivas que ayudan a que pueda comprender los contenidos de las temáticas trabajadas en clase como asevera Prieto Andreu (2020) esta metodología motiva y establece una relación del alumno con las temáticas que se está trabajando cambiando la perspectiva que tiene del mismo, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas. (p.75).

El ejemplo más significativo de lo expresado anteriormente, es que cuando se utilizan estrategias gamificadas para generar aprendizajes, los alumnos se sienten motivados y van perdiendo el miedo a opinar e intervenir en el aula, además, si el docente utiliza estímulos como la obtención de puntos e insignias ayuda a activar el compromiso del alumnado logrando un cambio de perspectiva ante alguna asignatura que considera aburrida o a la cual le tiene poco interés, de esta manera el educador puede lograr los objetivos propuestos de aprendizajes.

Por otro lado, Rodríguez Martínez (2021) sostiene que “la gamificación es un conjunto instruccional de juego para la construcción de conocimiento aplicados en un contexto” (p. 3) lo cual describe el proceso que se deben realizar para adecuar los juegos a las diferentes actividades académicas, con la finalidad de alcanzar mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Con

respecto a las exigencias que se presentan en el contexto educativo, se ha hecho pertinente establecer una ruta basada en la innovación, tomando como referencia a la gamificación como una estrategia didáctica que ayudará al alumnado a comprender y tener un rol participativo en el aula de clases.

En ese sentido, se ha optado por implementar metodologías que respondan satisfactoriamente a tal ideal y que ayuden a explorar todo el potencial que posee el alumnado. Sin embargo, la transición de las viejas formas de enseñanza a las nuevas, supone indudablemente un reto a cumplir, debido a que integrar los contenidos desde una práctica innovadora conlleva grandes cambios, de allí que la gamificación es un camino que está tomando auge en el siglo XXI, donde la sociedad y en especial la educación debe ser consciente de su papel transformador.

En esta misma línea, se puede mencionar que la educación superior siempre tiende a ser monótona y aburrida para los jóvenes universitarios, sin embargo, existen una serie de estrategias para que esto cambie, un ejemplo de ello es la gamificación. La cual promueve el goce, uniendo así el juego con el aprendizaje desde lo significativo, debido a que los estudiantes van a ver el lado divertido de la apropiación del conocimiento. Sin embargo, Ardila Muñoz (2019) argumenta que “la gamificación trae como desafío el diseño de actividades que aumenten las motivaciones intrínsecas de los estudiantes, pero que favorezcan la apropiación y aplicación del conocimiento” por tanto, los docentes del siglo XXI deben usar con gran responsabilidad este tipo de estrategias en el aula.

En esta misma línea de argumentos Ortiz Colón, Jordán y Agreda (2018) exponen que “la gamificación será una herramienta fundamental en el futuro, debido a que, su papel de crear compromiso facilitará la puesta en común y desarrollo de ideas nuevas, favoreciendo innovaciones en el aula”. Lo establecido anteriormente permite concluir que, la gamificación educativa es una estrategia que permite la variedad de actividades dentro del aula, así mismo facilita el aprendizaje de los estudiantes, debido a que manifiesta características excepcionales. Es una herramienta innovadora, genera creatividad y es de fácil acceso gracias al desarrollo tecnológico que se evidencia en la sociedad

METODOLOGÍA

Para la estructuración de este artículo se implementó la revisión documental, teniendo en cuenta motores de búsquedas tales como: Google académico, Scielo y Dialnet, además de la revista indexada Redalyc. Por consiguiente, para la construcción de este, desarrolló un estudio cualitativo contextualizado en la búsqueda documental. El cual está fundamentado en una serie de procesos cuyo objetivo es evidenciar de manera organizada y simplificada la información expuesta en un documento. Para lo cual, los datos presentados del documento proceden a ser analizados, interpretados y sintetizados en fichas de lecturas. Posteriormente, se reestructuran en uno nuevo donde su atención y difusión se genera de forma sencilla, logrando de esta manera el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En este sentido, la revisión documental es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirectamente o directamente con el tema establecido. (Núñez & Villamil, 2017). Por otra parte, Sánchez Rodríguez (2020) manifiesta que es “un proceso complejo de actividades que se combinan e influyen recíprocamente. Estas actividades están dirigidas a identificar, localizar y obtener la información científicamente confiable con un propósito que está especificado por el investigador”. (p. 71).

Del mismo modo, González Plate y Sepúlveda Gallardo (2021) afirman que “la investigación documental o bibliográfica es un método crucial en el abordaje y comprensión profunda del contexto histórico, espacial y temporal en que se revela una problemática específica”. (p. 3). En concordancia con lo anteriormente descrito, García Cabeza (2021) añade que “la búsqueda documental es una de las tareas que se llevan a cabo en el área de la Recuperación de la Información. Esta tarea permite a las personas buscar documentos concretos de entre una colección de estos de manera automática”. (p.5).

En síntesis, esta herramienta genera que las personas puedan adquirir la información necesaria para resolver dudas, adquirir conocimientos, construir ideas y cumplir con trabajos académicos. Sumado a ello, la búsqueda de información adecuada es importante en el mundo de la investigación, debido a que esta, se convierte en una guía en la construcción de argumentos y de materiales de referencias. En otras palabras, realizar este proceso facilita la adquisición de información pertinente para un constructo indispensable en un proyecto, revista, o escrito de tipo investigativo.

Técnica de análisis

La herramienta que se utilizó en la presente investigación fue la utilización de fichas de información. Partiendo de estas, inicialmente se realizó una lectura analítica de los documentos seleccionados, en la cual posteriormente, se logró la sistematización, organización y redacción de lo relevante de cada artículo investigado y finalmente el análisis de la información de tres ejes temáticos de gran importancia y claves en este estudio.

Según Farías (2021, septiembre 7) las fichas informativas son un “tipo de herramienta de estudio que nos permite extraer información de su contexto original y concentrarla en un solo sitio, para lo cual solemos atender a cierta información precisa y determinada”. De acuerdo con lo expuesto anteriormente Águila et al. (2019) alude que este instrumento “permite la recopilación de datos, facilitan la selección y el orden de la información, la reutilización y actualización, conservar la información para futuras investigaciones que proporciona el manejo y manipulación de datos en el momento de requerirlos”. (p.7).

Acorde con esto, una ficha informativa es una herramienta que ayuda a realizar un registro ordenado, permitiendo así resumir la información de interés sobre un tema determinado, para luego

acceder a datos fundamentales. Es por esto, que se hizo pertinente estructurar la información a partir de los documentos consultados, las cuales fueron constituyendo una forma sencilla de sistematizar el proceso de revisión de los tres ejes temáticos abordados en el análisis, tales como: la literacidad, las estrategias didácticas y la gamificación.

Fases del estudio

Las fases de este análisis documental realizado a través de las fichas informativas fueron:

Fase 1: Se llevó a cabo la búsqueda de artículos de investigación en revistas indexadas como Redalyc, y diferentes motores de búsqueda: Google académico, Scielo y Dialnet sobre los temas, gamificación, estrategias didácticas y literacidad crítica, todos estos en un contexto universitario. todo esto permitió incluir la bibliografía y generar la fuente, además de clasificar y ordenar los instrumentos seleccionados. Se eligieron indispensablemente artículos académicos de los últimos cinco años.

Fase 2: para esa búsqueda se definieron criterios, los cuales permitieron una mayor pertinencia en la selección de los artículos utilizados en esta investigación. Los principios utilizados fueron:

1. Cada documento seleccionado debía poseer autor, título, fecha con rango menor o igual a cinco años de publicación.
2. Abordar alguno de los tres ejes de la ficha de información.
3. Tener un enfoque centrado en la gamificación como estrategia didáctica para la literacidad crítica en universitarios, priorizando los documentos que abordan o se relacionan particularmente con los aspectos clave y la problemática planteada en el estudio.

Fase 3: Una vez seleccionada la indagación y documentación adecuada para la construcción del presente trabajo, se procedió al desarrollo de fichas de información, que fueron elaboradas teniendo en cuenta los planteamientos de los autores Farías (2021, septiembre 7); y Águila et al. (2019).

Fase 4: Se analizó la información de las fichas y se procedió a redactar el cuerpo del trabajo a partir de los documentos consultados.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta toda la investigación y revisión documental que se ha llevado a cabo, se puede concluir que gamificación como estrategia didáctica es fundamental para promover la literacidad crítica en los estudiantes de primer ingreso, puesto que es una herramienta necesaria para

la labor docente, debido a que, ayuda a estimular la motivación, acapara la atención y genera espacios amenos en los cuales los alumnos se sienten a gusto al participar.

A su vez, permite alcanzar el objetivo propuesto: promover la literacidad crítica en los educandos universitarios, es decir que a través de actividades enfocadas en este nuevo termino, estos sean capaces de llevar sus prácticas de lectura y escritura a sus contextos socioculturales, que logren ser, seres críticos de los diferentes temas que le rodean y que a su vez, sean partícipes de estos, logrando así adoptar posturas analíticas y reflexivas para brindar posteriormente soluciones desde su alto nivel de criticidad. Por lo tanto, los temas estudiados son relevantes para los docentes actuales debido a las brechas existentes en los procesos de lectura y escritura de forma crítica.

Cabe destacar que la gamificación no solo es aplicable en la educación de básica primaria y secundaria, sino que también en los niveles de educación media y superior, por lo tanto, la implementación de esta metodología es de gran impacto para resolver las problemáticas presentadas en cuanto a la literacidad crítica, siendo esta de gran importancia en la vida de los educandos, puesto que permite el desarrollo de las competencias comunicativas y, a su vez, desarrollar habilidades de lectura y escritura que sirven como medio para ir más allá de la realidad de su contexto y analizar sobre este de manera crítica y reflexiva.

Finalmente, es fundamental resaltar que los docentes deben implementar estrategias didácticas que permitan al alumnado estar atentos, motivados y participativos en el aula de clases, sin embargo, al momento de planearlas se deben en cuenta un objetivo claro, estar ajustadas a la edad y a las necesidades e intereses de los educandos. Esto, con la finalidad de garantizar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y reflexivo desde el análisis y comprensión de las situaciones que vive el alumno en su contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante seguir generando nuevas investigaciones con base a los temas anteriores, debido a que la educación es constante y se van a originar nuevas incógnitas respecto a ellos.

REFERENCIAS

Águila Manrique, N., Pérez Saavedra, D., Díaz García, M. L., Díaz Cárdenas, J. J., Ruiz Cavassa, F., Bartolo Loyola, J. A. (2019). La Importancia del uso de las fichas para los Trabajos de Investigación.

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/USEL_1f662caa8c82dd011cd39177017caa7d

Alonso García, S., Martínez Domingo, J. A., Berral Ortiz, B., De la Cruz Campos, J. C. (2021). Gamificación en Educación Superior. Revisión de experiencias realizadas en España en los últimos años. *Hachetetepé. Revista científica de educación y comunicación*, (23).

<https://www.redalyc.org/journal/6837/683772036006/683772036006.pdf>

Ardila Muñoz, J. Y. (2019). Supuestos teóricos para la gamificación de la educación superior. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 12(24), 71-84.

<https://www.redalyc.org/journal/2810/281060624006/281060624006.pdf>

- Azuero, A. (2019). Competencias pedagógicas para el desarrollo de estrategias didácticas en estudiantes con necesidades educativas especiales en la Educación Superior Ecuatoriana. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 4(7), 247 – 261. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7062695>
- Canett Castro, K. M., Fierro López, L. E., Martínez Lobatos, L. (2021). Hacia una literacidad crítica con enfoque de género en la enseñanza de literatura. *Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa*, 12(23). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-21712021000200019&script=sci_arttext
- Casasola Rivera, W. (2018). *Un estudio fenomenográfico sobre estrategias didácticas en docentes y habilidades metacognitivas en estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica*. [Tesis doctoral, Universidad de Baja California].
- Farías, G. (2021, septiembre 7). *Ficha informativa - Concepto, función, características y ejemplos*. Concepto; Concepto. <https://concepto.de/ficha-informativa/>
- García Cabeza, C. (2021). *Uso de interlinguas para búsqueda documental multilingüe* [Tesis Doctoral, ETSI_Informatica]. https://oa.upm.es/67899/1/TFM_CESAR_GARCIA_CABEZA.pdf
- García Ruiz, C. R., González Milea, A. (2019). Literacidad crítica en la formación inicial: ¿cómo formar a docentes de Educación Infantil para educar a una ciudadanía crítica? *Revista de educação e humanidades*, (16) 169-187. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/dedica/article/view/9113>
- González Plate, L. I., Sepúlveda Gallardo, C. B. (2021). Investigación documental sobre el cuerpo y la corporeidad en la escuela. *Revista Electrónica Educare*, 25(3), 567-582. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582021000300567&script=sci_arttext
- López, R. (2018). Propuesta de internacionalización desde las estrategias didácticas universitarias. *Alteridad: Revista de Educación*, 13(2), 239-250. <http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/alteridad/v13n2/1390-325X-Alteridad-13-02-000239.pdf>
- Maridueña, R. (2022). Estrategias didácticas en el nivel universitario desde un enfoque dinámico de aprendizaje. *Revista ciencia & tecnología*. 4 (33), 102-113 <http://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/515/606>
- Núñez Mera, W. J., Villamil Melo, L. T. (2017). *Revisión documental: El estado actual de las investigaciones desarrolladas sobre empatía en niñas y niños en las edades comprendidas entre los 6 a 12 años de edad surgidas en países latinoamericanos de habla hispana, entre*

los años 2010 al primer trimestre del 2017 [Tesis Doctoral, Corporación Universitaria Minuto de Dios].

<http://uniminuto-dspace.scimago.es:8080/handle/10656/5218>

Orozco López, M. T., Pérez Amezcua, L. A (2021). El triángulo "L" en México: lectura, literatura y literacidad. *Sinéctica Revista Electrónica de Educación*, (56) 1-18.

<https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/1176>

Ortiz Colón, A. M., Jordán, J., Agredal, M. (2018). Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión. *Educação e pesquisa*, 44, e173773.

<https://www.scielo.br/j/ep/a/5JC89F5LfbgvtH5DJQQ9HZS/>

Prieto Andreu, J. M. (2020). Una revisión sistemática sobre gamificación, motivación y aprendizaje en universitarios. *Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria*: 32, 1, 2020, 73-99.

<https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=4608256&publisher=FZ5922>

Rodríguez Martínez, B. A. (2021). La Gamificación como Predictores de la Integración en la Enseñanza. *Revista Docentes 2.0*, 11(2), 57-65.

<https://ojs.docentes20.com/index.php/revista-docentes20/article/view/253>

Samaniego, L., Vera, L., Maldonado, E., Pabón, A., Loachamin, A., Chariguaman, K. (2019). Estrategias didácticas de la enseñanza del bachillerato frente a la educación superior. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 3(2), 517-542.

<http://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/462>

Sánchez Rodríguez, M. A. (2020). Estrategias para la búsqueda de información bibliográfica científica para una revisión sistemática. *CyRS*, 2(2), 71-88.

https://cyrs.zaragoza.unam.mx/wp-content/Contenido/Volumenes/V2N2/07_Estrategias_para_la%20busqueda_de_informacion_bibliografica.pdf

Sandoval Alvarado, D. A., Zanotto González, M. (2022). Desarrollo de la literacidad crítica, currículo y estrategias didácticas en secundaria. *Sinéctica*, (58) 1-22.

<https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/1312>

Zenteno, G. (2017). La literacidad crítica y el desarrollo de habilidades de lecto-escritura. *A & H Revista De Artes, Humanidades Y Ciencias Sociales*, (5), 11- 20.

<https://revistas.upaep.mx/index.php/ayh/article/view/168>

Contribución Autoral

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 3: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos